

O'LMAS UMARBKOV HIKOYALARIDA OBRAZLAR TABIATINING POETIK
XUSUSIYATLARI

Bahromova Sorogul Maxmudjonovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 3-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14880775>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'lmas Umarbekovning "Odam bo'lish qiyin" romanida Abdulla obrazi, "Fotima va Zuhra" romanining bosh qahramonlaridan biri Zuhra obrazi, "Nomus" dagi Zumrad, "Yer yonganda" dagi Solihabibi kabi obrazlar hikoya syujetida o'ziga xos xarakter va insonning qalb kechinmalari ayol obrazi tahlili berilgan.

Kalit so'zlar: O'lmas Umarbekov, syujat, obraz, xarakter, tip, evrilish, ayol obrazi, inson psixologiyasi, badiiy vosita, personaj, detektiv roman, badiiy g'oya, obrazlar talqini.

Abstract. In this article, the character of Abdullah in the novel "It's Hard to Be a Man" by Olmas Umarbekov, the character of Zuhra, one of the main characters of the novel "Fatima and Zuhra", in "Autumn Air" and Solihabibi in "Yer Yonganda" are in the plot of the story. The analysis of the female image of the unique character and emotional experiences of a person is given.

Key words: Olmas Umarbekov, plot, image, character, type, evolution, female image, human psychology, artistic tool, character, detective novel, artistic idea, interpretation of images.

Аннотация. В данной статье рассмотрен персонаж Абдуллы в романе Олмаса Умарбекова «Трудно быть мужчиной», персонаж Зухры, одного из главных героев романа «Фатима и Зухра», в «Осенний воздух» и Солихабиби в «Йер Йонганда» находятся в сюжете повести. Дан анализ женского образа неповторимого характера и душевных переживаний человека.

Ключевые слова: Олмас Умарбеков, сюжет, образ, персонаж, тип, эволюция, женский образ, психология человека, художественный инструмент, персонаж, детективный роман, художественная идея, интерпретация образов.

O'zbek xalqining yetuk yozuvchi va ijodkori bo'lmish O'lmas Umarbekov o'zining yaratgan hikoyalari va yozgan romanlari bilan o'quvchi qalbining tub tubidan o'rin olgan ijodkorlardan biri sanaladi. O'lmas Umarbekov o'z kasbini jurnalistlikdan boshlagan bo'lishiga qaramay, o'zbek nasriga o'tgan asrning 60-yillarida hikoya janrida salmoqli ijod namunalari yaratib o'z zamondoshlari va ustozlari e'tirofiga tushib ulgurandi.

Fevral, 2025-Yil

O'zbek hikoyachiligida yozuvchining o'z uslubiga egaligi 60-yillar hikoyachiligimizning e'tboriga tushgani yaqqol fikrimizni dalillaydi. Adibning "Yulduzlar", "Oltin yaproqlar", "Charos", "Yo'lda", "Ko'prik", "Qiyomat qarz" kabi o'nlab hikoyalari va boshqa asarlarda insonning yuksak oliyjanob fazilatlarini qalb dramalarini ochib berishga intiladi. Bu xususiyat uning asarlarida yetakchi g'oyaviy-estetik prinsip darajasiga ko'tariladi. Xullas, yozuvchi odamlardagi muhim ma'naviy-axloqiy xislatlarni gavdalantirish, turli xarakterlarni tadqiq etish orqali keng ma'noda inson taqdiri, vijdoni, kelajak va zamon oldidagi burch mas'uliyati va e'tiqodi masalarini yoritishga erishadi.

Yozuvchining, "Kuz havosi" dagi Sarvi xola, "Yer yonganda" dagi Solihabibi, "Fotima va Zuhra" Zuhra, "Odam bo'lish qiyin" dagi Abdulla kabi obrazlar hikoya va roman syujetida o'ziga xos xarakter va insonning qalb kechinmalari, tuyg'ulari girdobidagi rang-baranglikni gavdalantirib kitobxonni o'yga to'ldirib hikoya va roman qahramonlarining o'ziga xos xislatlarini tushunishga imkon yaratadi. O'lmas Umarbekov hikoyalarida sotsialistik voqealar obrazlarning o'ziga xos xarakterida o'z ifodasini ko'rsatgan. "Yer yonganda" hikoyada jamiyatdagi ijtimoiy voqealar zamirida Solihabibining o'g'li pora olib qamalganligi bunga onasi ishonmay tuhmat deb hisoblaydi. Solihabibi va nevarasi o'rtasidagi suhbatda bu jarayon ko'rinadi, ular shaharga jiyani oldida yordamga ketishayotgandi:

- Oyi, adamlarniyam ko'ramizmi?

- Ko'rsatsa, - dedi Solihabibi. - Ko'rsatmasa, opang bilan tushganingda ko'rasan.

- Oyi, To'laganniyam dadasi poraxo'rmi? - o'tadi Tursun.

- Qaydam? Ikkilanib javob qildi Solihabibi. - Pora olganmi, pora berganmi, bilmayman.

Ikkalaviyam bir go'r. Gunoh. To'xta! - hushyor tortdi birdan u, - To'laganniyam adasi deganing nimasi? Adangni poraxo'r deb o'ylaysanmi?" Hikoyaning so'nggida esa Solihabibi ovqat qilmoqchi bo'lib supaning burchagida turgan xumlarni kelganda kanop bilan o'ralgan sellofonni topib oladi. O'ramda Nikolay podshoning suvrati tushilgan o'n dona tilla tangalar chiqadi: "Turg'unboy bolam nima qilib qo'yding? Nega qari onangga rahming kelmadi".

Solihabibi bunga chidolmay, o'ziga o't qo'yib joniga qasd qiladi. Solihabibi obrazida ornomus ustunlik qiladi, jamiyatning qurboniga o'g'li emas, balki o'zi qurbon bo'ladi. Syujetda tasvirlanayotgan voqelik yozuvchining hayot haqiqatidagi bir inson kechmishida psixologik vaziyatning ustuvor kelishini ham ko'rsatadi. Vaziyatdan chiqib ketishda hech qanday yo'l qidirmay osongina yo'lni tanlaydi. Hikoya qahramonidagi bu evrilishlar uning ong ta'siri kuchliroq ekanligini ko'rsatadi. Bu esa obrazning yana bir ko'rinishini talqin qiladi.

Fevral, 2025-Yil

“Nomus” hikoyasi qahramoni Zumrad orqali obrazlarning serqirra jilolarini ko‘rishimiz mumkin. Adabiyotshunos, tanqidchi Umarali Normatov ham ushbu hikoya haqida quyidagilarni yozadi: “Nomus”da hikoya qilinishicha, Komil degan yigit Zumrad ismli qiz bilan uchrashadi-yu, orada samimiy sevgi muloqotlari boshlanadi. Biroq bu sevgining oqibati yo‘q bo‘lib chiqadi: yigit ona ra'yiga ko‘ra boshqa qizga uylanadi, lekin ilk sevgidan ko‘ngil uzolmaydi: Zumrad bilan yana uchrashadi, lekin bu uchrashuv qimmatga tushadi, Komil xuddi o‘tgan uchrashuv to‘y bergan tasodifda nohaq ayblanib qamoqqa tushadi, yigit avval asl haqiqatni sir tutadi, so‘ng advokatga yuragini ochadi advokat esa qiz huzuriga borib vaziyatning mushkulligini aytadi. “Uni faqat siz qutqarishingiz mumkin” - deydi. Qiz ko‘p ikkilanishlardan keyin o‘zini nomusga qo‘yib bo‘lsa-da, o‘ziga bevafoqlik qilgan kimsaga yaxshilik qiladi, sudda haqiqatni aytib nohaq jazodan qutqarib qoladi...”⁷. Zumrad obrazi orqali yozuvchi o‘zining hikoya qahramonlariga xos bo‘lgan xarakterlari ochishga harakat qilgan. Insoniy tuyg‘ularning aksi Zumradda mujassamlashganini ko‘ramiz. Yozuvchi bu syujet talqinida Zumradning o‘z nomusini o‘ylamasdan qilgan xatti-haratai tufayli sofdil, o‘zini sadoqatli (sevgisiga), tuyg‘ularini ko‘rsatgan obraz holda realistik obraz kashf etadi. “Odam bo‘lish qiyin” romanida Abdulla chindan ham samimiy, tirishqoq, insofli bola edi.

Uning shuhratparast bo‘lib qolishiga, amalga intilishiga maktab payti orttirgan ruhiy jarohati sabab bo‘ldi. Otasi amal otidan tushgandan so‘ng unga nisbatan o‘qituvchilarning muomalasi o‘zgarishi, ayniqsa, otasining do‘sti Husan amakining ikkiyuzlamachiliklari Abdullani butunlay o‘zgartirib yuborgandi. U bu dunyoda eng zo‘ri bo‘lsanggina seni hurmat qilishadi, senga tavallo etishadi degan fikrga borgan edi. U o‘z ustida tinmay ishlaydigan, eng zo‘ri bo‘lishga intiladigan bo‘lib qolgandi. Uning Gulchehraga bo‘lgan munosabatlari ham jiddiy edi, toki Sayyoraga uylanish mavzusi ko‘tarilmagungacha. Aynan shu nuqta, ya‘ni va‘dasiga vafo qilib, Gulchehraga uylangan holda qizni qiyin vaziyatdan qutqarish yoki Sayyoraga uylanib porloq kelajakni ta‘minlashdan birini tanlash nuqtasi Abdullaning hayotidagi bir imtihon edi. Afsuski, qanchadan qancha imtihonlarni a‘lo baholarga topshirgan, oltin medalli o‘quvchi, eng aqlli talaba, olimlikka da‘vogar shaxs bo‘lgan Abdulla hayotning, odamiylikning shu sinovidan qoqildi.

Hayotda yaxshi talaba bo‘lolmadi. Hamma ham odam bo‘lib tug‘iladi, lekin shu nomga loyiq bo‘lishni har kim ham uddasidan chiqolmaydi. Odamiylik nomli xislat bor-a? Bu so‘z odamga, chin insonga xos xislat sanaladi. Gulchehra bilan oralarida jiddiyroq bir gap bo‘lmagan taqdirda ham insoniylik jihatidan Abdullaning nomardlik qilishga haqqi yo‘q edi. Gulchehrani ishontirib, dil rozini olib, boshqaga uylanishga odamiylik huquqi mavjud emas edi.

Shuhratparastlik yomon xususiyatlar sirasiga kiritiladi. Buning sababi shundaki, odamlar ko‘pincha shu xislat sabab ko‘plab qabihliklarga, ikkiyuzlamachiliklarga qo‘l uradi.

Fevral, 2025-Yil

Qanchalab insonning baxtsizliklariga, dilxiraliklariga sabab bo'ladi. Bulardan yorqin namuna esa Abdulla va Gulchehra timsolida ko'rib turibdi. Asarda Abdullaning otasi G'ofur aka o'g'liga qarama-qarshi taqqoslangan obraz hisoblanadi. U umri davomida qancha ishda ishlagan bo'lsa-da, amalga intilmadi, amal tekkanda esa o'zini yo'qotmadi. Hech kimning haqini xurjuniga urmadi.

Dang'illama uylar solmadi. Doim qo'lidan kelgancha barchaga yaxshilik qildi. Qo'li ochiq bo'ldi. Uning moddiy tomondan orttirgani bo'lmasa-da, odamiylik jihatdan orttirgan obro'si anchagina edi. Abdulla o'tkinchi obro'-e'tiborga yetishaman deb vijdonini yutqazib qo'ydi, guldek bir qizning hayotiga zomin bo'ldi.

Yozuvchi O'lmas Umarbekovning "Fotima va Zuhra" romani kitobxonlar va adabiyot ahli tomonidan iliq kutib olindi. Sababi, asarda qalamga olingan mavzuning dolzarbligi, roman g'oyasining har jihatdan mustahkam asosga qurilganligi, qahramonlarning murakkab va fojeali hayot yo'llaridagi kurashlari har bir o'quvchini befarq qoldirmasligi aniq edi. Roman detektiv janrda yaratilgan. Romandagi personajlar sistemasi tahliliga nazar tashlaganimizda turli xarakterdagi murakkab va oddiy obrazlarga duch kelamiz va har bir obrazning romanda tutgan o'rni juda ahamiyatli ekaniga guvoh bo'lamiz. Ularning ba'zi birlari bir qarashda ahamiyatsizdek tuyulsa-da, vaqti kelganda detektiv roman uchun eng zarur bo'lgan qimmatli ma'lumotlarni berishi yoxud asosiy voqealarning guvohi yoki ishtirokchisi bo'lib chiqishi mumkin. Misol uchun oddiy bir yo'lovchi cholning asardagi qisqagina ishtiroki va bergan ko'rsatmasi bosh qahramon mayor Aliyevning jinoyat qidiruvidagi ishi uchun yaxshigina foyda beradi. Bunday personajlar romanda talaygina. Biroq asosiy voqealar bosh qahramonlar tegrasida sodir bo'lar ekan yozuvchining obraz yaratishdagi mahorati, maqsadi va ularning tahliliga to'xtalib o'tish joiz.

Romandagi kuchli xarakterga ega bo'lgan ayol obrazi hisoblanmish Zuhra esa boshiga tushgan kulfatlarning ya'ni, egizak opasi Fotima, otasi, akasining fojeali o'limi sababchilarini qidirib topish va qasos olish istagi bilan yonadi. Sujet linyasi shu uch bosh qahramonlarning shiddatli harakatlari bilan qiziqarli tus olib boradi va o'quvchini adolatli yechim tomon boshlaydi.

O'lmas Umarbekov ham "Fotima va Zuhra" romanidagi Zuhra personajini xarakter darajasiga ko'tara olgan. U maktabni endigina bitirgan 17yoshli qiz. Hali qalbidan bolalikka xos beg'uborlik, samimiy sho'xlik ketib ulgurmasidan taqdirning kutilmagan zarbalariga uchraydi. Yaqinlarini birin-ketin fojeali tarzda yo'qotadi. Hayotning achchiq-chuchugini erta tatib ko'rgan qiz esa tubdan o'zgaradi. Aslida u o'g'il bolalar kabi qat'iyatli, irodali, kuchli fe'l-atvorga ega qiz edi. Hayot sinovlari esa uni yanada toblaydi, irodasini mustahkamlaydi. Uboshqa ayol-qizlar kabi ojizaligini tan olib, tushkunlikka tushib qolmaydi.

Fevral, 2025-Yil

To'xtamurod nimadandir qattiq qo'rqib ketgan edi. Ammo mastligidan oyoqda turlmadi. Yostiqqa o'ralshib yiqildi.

-Seni qayerda ko'rganman? Ayt, kimsan?

To'xtamurod o'rnidan turishga intilib, emaklay boshladi. Shu holida u beso'naqay hayvonga o'xshab ketardi.

-Men Fotimaman!

Zuhra shunday deb yuborganini o'zi sezmay qoldi.

-Sen iflos qiynab o'ldirgan Fotima bo'laman men. O'ch olgani keldim endi.

To'xtamurod taxta bo'lib tili gapga kelmay qoldi[7.415].

Yana bir o'rinda kelgan qizning militsiya xodimi bilan bo'lgan suhbatini olaylik:

-Rais Teshaboy Sultonov boshqa ayolga ham xuddi shunday soat sovg'a qilgan.

-Kimga?

-Shohida Luqmonova degan ayol. Durkentdagi klub mudirasi.

-Bilaman. Havaskorlar bilan tez-tez kelib konsert berib turardi. Yo'qolgan ayolda, shundaymi?

-Eri shu xo'jalik fermasida zootexnik bo'lib ishlar ekan. Biz u kishi bilan gaplasha olmadik. Tallinda ekan. Qaytishini kutyapmiz. Balki sovg'aning sababini bilar.

-U bilmasa ham xalq biladi.

-Labbay?-Tushunmay, yoki yaxshi eshitmay so'radi Ismoilov.

-Shohida Luqmonova raisning o'ynashi edi.Zuhra bu gapni xotirjamlik bilan aytdi. Erkak kishi bilan gaplashayotganidan uyalmadi ham.

-Buni isbot qilish kerak.

-Isbot...nahotki isbotlash shunchalik qiyin bo'lsa? Xo'p, isbot qildinglar deylik.

Keyin nima qilasizlar? Bu isbot bilan raisni javobgarlikka tortib bo'larmidi? O'zi rozi edi desa, nima qilasizlar? Ismoilov Zuhraning ochiq va aniq gaplariga qoyil qoldi va shunday qizning boshiga ketma-ket kulfat tushganiga yana bir bor achindi. Hali akasi nima bo'lganini bilmaydi. Qodir Aliyev haq. Bu ishni to'xtatib bo'lmaydi. To'xtatish jinoyat[8.340-bet].

Yuqoridagi dialogda Zuhraning yosh bo'lsada aqlli, har bir ishga chuqur tafakkur ila yondosha oladigan shaxs hamda o'z fikrini qo'rqmasdan ayta oladigan darajadagi dadil inson ekanligiga guvoh bo'lamiz. U kerak bo'lsa erkak kishilarni ham o'z qat'iyati bilan xayratga soladi

Fevral, 2025-Yil

va o'zining jasorati orqali ularni o'zi bilmagan holda har qanday qiyin vaziyatda ham chekinmaslikka undaydi.

Xulosa qilib aytganda, O'lmas Umarbekov hikoyalarida ayol obrazining turli xil xarakter va tiplarini ko'ramiz. Hayot haqiqatini ayol obrazi ruhiyatiga sigdirib yuborgan yozuvchi niyati badiiy, ijtimoiy, siyosiy obrazli tafakkurni yuzaga keltirdi. Badiiy obrazning tabiati tasnifi serqirradir, natijada tip hosil bo'ladi. Tahlil qilgan hikoyalarimizda umumiylik shundaki, tasvirlanayotgan obrazlarning ruhiy holati o'quvchi assotsiyalarini inson psixologiyasini teran anglashga yozuvchining uslubi o'ziga xosligini ko'rsatadi. Shu o'rinda alohida ta'kidlash kerakki, jamiyat omili kishilar ruhiyatiga o'z ta'sirini o'tkazibgina qolmay uning xarakterini ochishda ham muhim badiiy vosita sanaladi. O'lmas Umarbekovning „Odam bo'lish qiyin“ romanida hayot, hayotning haqiqatga to'la nafasi ufurib turadi. Asar tilining soddaligi, voqealarining jonliligi etiborga loyiq. O'tgan asrning ikkinchi yarmidagi o'zbek nasri rivojida O'lmas Umarbekovning o'ziga xos o'rni bor. Uning „Odam bo'lish qiyin“ romani yoshlar hayoti, ma'naviy-axloqiy muammolar, insonlarning murakkab munosabatlari haqida yaratilgan va bugungi kunda ham ko'p o'qiladigan asarlar sirasiga kiradi. „Fotima va Zuhra“ romanidagi Zuhra personaji yozuvchi tomonidan asar yaratilgan davr uchun nisbatan yangilik bo'lib kirgan bo'lsa ne ajab. Tan olish kerak o'zbek adabiyotidagi boshqa asarlarda ham ayollarning mardonavorligini, favqulotda tantiligini ko'rsata olgan obrazlar mavjud. Biroq detektiv janrda o'z qo'rquvni yengib, izquvarlik qilgan ayol personaji deyarli uchramaydi. O'lmas Umarbekovning badiiy ijoddagi yangiligi ham, obraz yaratishdagi mohirligi ham Zuhra qahramonida yaqqol aks etgan.

REFERENCES

1. Normamatov U. Yetuklik maqolalar. T: 1982. www.ziyouz.com kutubxonasi.
2. O'lmas Umarbekov. Tanlangan asarlar. 1-jild. www.ziyouz.com kutubxonasi.
3. Yulchiyev, Q. (2019). The development of lyric chronotop in Uzbek poetry. Scientific journal of the Fergana State University, 2(2), 77-81.
4. Azimovich, R. Z. Chronotope Image in the Novel "Ulugbek Treasure" by Odil Yakubov. International Journal on Integrated Education, 3(11), 183-186.
5. O'lmas Umarbekov. Tanlangan asarlar .1-jild. www.ziyouz.com kutubxonasi
6. Jabborova M. HEAVENLY ATTRIBUTES FOUND IN FOLKLORE AND THEIR IMPORTANCE IN EVERYDAY LIFE //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 159-162.

Fevral, 2025-Yil

7. Valiyevna J. M., Atoevna O. F. SHODIQL HAMRONING «HOVLIDAGI DARAXT» TIMSOLINIG SHAXS SIFATLARIGA EPITET BOLIB KELISHI //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2024. – Т. 44. – №. 8. – С. 57-60.
8. Jabborova, M., & Safoeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
9. Jabborova, M. (2023). THEORETICAL INTERPRETATION OF STUDENTS'ACADEMIC ACHIEVEMENT. *Solution of social problems in management and economy*, 2(12), 36-40.
10. Jabborova, M., & Safoeva, S. (2024). THE IMAGE OF THE SUN IN EPIC WORKS. *Solution of social problems in management and economy*, 3(4), 165-168.
11. Valiyevna, J. M. (2024). The Artistic Perfection of Cosmic Images in the Works of Yusuf Khos Hajib and Navoi. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(4), 153-158.
12. Jabborova, M. (2024). MUMTOZ SHE'RIYATDA UCHRAYDIGAN OY, YULDUZ, QUYOSH TIMSOLLARINING SHAXS QIYOFASIDA TIMSOLLANISHI. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 3(1), 48-52.
13. SHE'RIYATIDA, M. J. Z., & TIMSOLLARMUSHTARAKLIGI, I. I. V. K. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS.–2022. *T*, 2(18), 209-211.
14. Baxshilloevna, S. M. (2024). ARXAIK EPOSNING SUJET STRUKTURASIDA MOTIVLAR TAHLILI. *SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR JURNALI*, 2(4), 343-349.
15. Шарипова, М. Б. (2024). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ГЕРОИЧЕСКОГО ЭПОСА. *International Journal of Formal Education*, 3(4), 77-82.
16. Bakhshilloevna, S. M., & Akmalovna, A. M. M. (2024, February). SCIENTIFIC AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 49-51).
17. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).

Fevral, 2025-Yil

18. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).
19. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"*—Brno, Czech (Vol. 1, pp. 18-25).
20. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
21. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
22. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN’ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
23. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-VAIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
24. Sharipova, M. (2023). МАКТАВГАЧА ТА’ЛИМ ТИЗИМИДА ЕТНИК-МАДАНИЙ ТА’ЛИМ ТИЗИМИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
25. Sharipova, M. (2023). “ALPOMISH” DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O‘RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
26. Sharipova, M. B., & Farmonova, G. S. Q. (2021). NIKOH DAN SO’NG ADO ETILADIGAN URF-ODATLAR TASVIRI (“ALPOMISH” DOSTONI MISOLIDA). *Scientific progress*, 2(7), 1125-1129.
27. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
28. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). ТЕОРИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ЭРИКА ЭРИКСОНА СРЕДИ ДРУГИХ ПОДХОДОВ И НАУЧНОЙ МЕТОДОЛОГИИ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-*

Fevral, 2025-Yil

CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech (Vol. 1, pp. 6-13).

29. Шарипова, М. Б., & Ньматуллоева, М. (2024, February). КОМПЛЕКСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ЕЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"–Brno, Czech* (Vol. 1, pp. 18-25).
30. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
31. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
32. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-VAIYI XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
33. Sharipova, M. (2023). МАКТАБГАЧА ТА'LIM TIZIMIDA ETNIK-MADANIY TA'LIM TIZIMI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 32(32).
34. Sharipova, M. (2024). ABDUNAZAR POYONOVNING 70 YILLIK YUBILEYI DOIRASIDA "ABDUNAZAR POYONOVNING BAXSHICHILIK SAN'ATIDA TUTGAN O'RNI" MAVZUSIDA RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA (Ilmiy maqolalar to'plami): ABDUNAZAR POYONOVNING KUYLAGAN "ALPOMISH" VARIANTIDA MAROSIMLAR BADIY IFODASI. *Buxoro davlat pedagogika instituti jurnali*, 4(4).
35. Baxshilloeyvna, S. M., & Firuzovna, R. S. (2024). KITOBXONLIK MADANIYATI ORQALI TALABALAR MA'NAVIYATINI YUKSALTIRISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.
36. Sharipova, M., & Jabborova, D. (2024). COMMONALITIES IN THE RELATIONSHIPS OF FOLKLORE GENRES WITH LITERATURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 170-177.
37. Sharipova, M., & Rajabova, S. (2024). SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASIS OF IMPROVING THE SPIRITUALITY OF STUDENTS THROUGH LIBRARY CULTURE. *Modern Science and Research*, 3(9), 148-155.
38. Sharipova, M., & Saidova, S. (2024). THE SKILL OF CHARACTER DEVELOPMENT IN ABDULLA QAHHOR'S STORIES. *Modern Science and Research*, 3(9), 156-162.

Fevral, 2025-Yil

39. qizi Hamidova, U. F., & Sharipova, M. B. (2024, February). METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 3, No. 1, pp. 73-82).
40. Azimov, Y., To'xsanov, Q., Adizov, B., Sharipova, M., & Hojiyeva, N. (2024). Statistical analysis of thrift and ecological education concepts in elementary school students. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 587, p. 02020). EDP Sciences.
41. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" EPOSINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
42. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
43. Sharipova, M. (2024). EPOS HAMDA MAROSIM MUNOSABATINING QADIMIYLIGI VA AN'ANAVIYLIGI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 46(46).
44. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONIDA NIKOH MAROSIMINING ARXAIK-BAIIY XUSUSIYATLARI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 44(44).
45. Sharipova, M. (2023). "ALPOMISH" DOSTONI BADIY STRUKTURASIDA MAROSIMLARNING O'RNI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 30(30).
46. Sharipova, M. (2020). Вестник магистратуры. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
47. Sharipova, M. B., & Inoyatova, F. I. (2018). USE OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE CLASSROOM. *УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА*, (11), 69.
48. Sharipova, M. B., & qizi Shokirova, N. Z. «ALPOMISH» DOSTONI–BADIY BARKAMOL ASAR.
49. Sharipova, M. B., & qizi Salimova, K. R. "ALPOMISH" DOSTONIDA "KAMPIR O'LDI" MAROSIMI TASVIRI.
50. Sharipova, M. B. Ritual and Epic Relations in the Epic" Alpomish". *MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN*.

& RESEARCH